

НАҚШИ ҒАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ

НАИМОВ БЕКМУРОД ҚУНҒУРОТОВИЧ

номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳии ДДБ ба
номи Носири Хусрав

ТАБАРОВА НИЛУҒАР ҲАСАНОВНА

омӯзгори кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳии ДДБ ба номи Носири Хусрав.

Дар мақолаи мазкур муаллифони роҳҳои рушди ғаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзиро мавриди таҳлил қарор дода чунин такид намудаанд, ки яке аз самтҳои асосии рушди ҳамаи соҳаҳо аз ҷумла соҳаи соҳибкорӣ дар кишвар ин пеш аз ҳама аз пешниҳод гардидани дастгирию имтиёзҳои давлати вобастагии калон дорад.

***Калидвожаҳо:** ғаъолияти соҳибкорӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ, дастгириҳои давлатӣ, комплекси агросаноатӣ, афзоиши истеҳсолоти ватанӣ.*

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

НАИМОВ БЕКМУРОД КУНҒУРОТОВИЧ

кандидат экономических наук, заведующий отделом управления и организации туризма
ДДБ им. Насира Хусрава

ТАБАРОВА НИЛУҒАР ҲАСАНОВНА

преподаватель кафедры менеджмента и организации туризма ДДБ им. Насира Хусрава

В данной статье авторы проанализировали пути развития предпринимательской активности в сфере сельского хозяйства и подчеркнули, что одно из основных направлений развития всех сфер, в том числе предпринимательского сектора в стране, в первую очередь зависит от обеспечения государственного поддержка и льготы.

***Ключевые слова:** предпринимательская активность, развитие сельского хозяйства, государственная поддержка, агропромышленный комплекс, увеличение внутреннего производства.*

THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE AGRO – INDUSTRIAL COMPLEX

NAIMOV BEKMUROD KUNGUROTOVICH

Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Management and Organization
of Tourism, Children's House named after. Nasir Khusraw

TABAROVA NILUFAR KAHSANOVNA

teacher of the Department of Management and Tourism Organization of the Children's House
named after. Nasiri Khusraw

In this article, the authors have analyzed the ways of development of business activity in the field of agriculture and emphasized that one of the main directions of development of all areas, including the business sector in the country, is primarily dependent on the provision of state support and benefits.

Keywords: *business activity, development of agriculture, state support, agro-industrial complex, increase of domestic production.*

Рушди бахши хусусӣ, аз ҷумла фаъолияти соҳибкорӣ пайваста зери таваҷҷуҳи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Аз мулоқоти нахустини Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо соҳибкорону сармоягузoron, ки дар соли 2001 баргузор гардида буд, барои гузаронидани ислоҳоти соҳа ва фароҳам овардани шароити мусоиди иқтисодию иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ заминаи мусоид фароҳам гузошт.

Фаъолияти соҳибкорӣ яке аз омилҳои муҳими рушди иқтисоди кишвар ба шумор рафта, дар шароити кунунӣ, ки аҳоли босуръат меафзояд ва талабот ба маводи озуқа зиёд мешавад, рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ аҳамияти хосса пайдо меанмояд. Соҳаи кишоварзӣ на танҳо таъминкунандаи амнияти озуқаворӣ кишвар, балки манбаи асосии шугъл ва даромади аҳоли низ ба шумор меравад.

Тавре, ки маълум аст, соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои анъанавӣ ва муҳимтарини иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бахисоб рафта, тақрибан 70% аҳолии кишвар дар деҳот зиндагӣ мекунанд ва бе восита ба соҳаи кишоварзӣ машғуланд. Бо ин ҳама, сатҳи истифодаи технологияҳои муосир, механиконидашавӣ ва самаранокии истеҳсолот ҳанӯз дар соҳаи кишоварзӣ дар сатҳи поин қарор дорад.

Соҳибкорон бо истифода аз имкониятҳои ин соҳа метавонанд истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд намуда, сифати онро беҳтар ва барои содирот шароит фароҳам оваранд. Чунин фаъолият ба зиёд шудани ҷойҳои корӣ, коҳиши муҳочират ва рушди деҳот мусоидати калон менамояд [1, с. 362, 367].

Аз руи таҳлил ва натиҷагирӣ олимону коршиносон дар шароити имрӯз чунин самтҳои асосии соҳибкорӣ дар кишоварзӣ мавҷуд аст. Аз ҷумла,

1. Кишти зироатҳо – Соҳибкорон метавонанд дар кишти гандум, шолӣ, чуворимакка, сабзавот ва мевачот саҳмгузор бошанд.

2. Чорводорӣ – Парвариши чорвои калону майда, парандапарварӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва гӯшти.

3. Боғдорӣ ва тоқпарварӣ – Рушди боғҳои интенсивӣ, парвариши навъҳои серҳосили мева.

4. Зироатпарварию органикӣ – Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии органикӣ, ки дар бозори ҷаҳонӣ серталаб аст.

5. Коркард ва бастабандии маҳсулот – Бунёди корхонаҳои хурду миёна барои коркард ва бастабандии маҳсулоти хом.

Гарчанде фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дорои потенциали бузург ва шароити имкониятҳои мусоид бошад, ҳамзамон бо баъзан мушкилотҳо низ рӯ ба рӯст:

- Норасоии маблағгузорӣ ва қарзҳои дарозмуддат.
- Маҳдуд будани дастрасӣ ба техника ва технологияи муосир.
- Камбудии мутахассисони соҳибтаҷрибаи соҳаи кишоварзӣ.

Ҷиҳати ҳалл ва бартараф намудани мушкилотҳои мавҷуда дар соҳаи кишоварзии мамлакат чунин корхоро анҷом додан, зарур аст:

• Барномаҳои дастгирии давлатии соҳибкорони кишоварзи роҳандозӣ намудан лозим аст.

- Пешниҳоди гирифтани қарзҳои қарзҳои имтиёзнок.
- Омӯзиши соҳибкорон бо курсҳо ва шиносои бо таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ.
- Беҳтар намудани инфрасохтори деҳот, махсусан шабакаҳои обёрӣ ва таъмин намудан бо лавозимоти зарурӣ.

Бо мақсади дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории истеҳсоли ва бартараф намудани монеаҳои ҷойдошта аз ҷониби Президенти мамлакат чор маротиба солҳои 2008 – 2010, 2011 – 2014, 2018 – 2020 ва соли 2022 ба ҳамагуна санҷишҳои фаъолияти субъектҳои

соҳибкорӣ маратория эълон гардид, ки ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар кишвар мусоидат намуд. Ин иқдом пайваста баҳри рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат пешниҳод карда мешавад.

Дар рушди бонизоми иқтисодиёти мамлакат баҳши хусусии соҳибкорӣ нақши бузург дорад. Санадҳои меърию ҳуқуқӣ, аз қабилӣ қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ», «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор», «Дар бораи сармоягузорӣ», «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ», «Дар бораи низоми иҷозатномадиҳӣ ба намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ», «Дар бораи шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ» дар рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби бештари сармоя тақони ҷиддӣ бахшид [2, с.201].

Дар баробари ин, Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ таъсис дода шуда, он ҷиҳати таҳкими раванди беҳдошти фазои сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ заминаи мусоид фароҳам сохт.

Маҳз роҳандозии ҷораҳои мушаххас, аз қабилӣ қабули санадҳои меърию ҳуқуқӣ, бунёди заминаи мусоид дар самти дастгирии соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ ҳиссаи ин баҳши муҳими иқтисодиёт дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мунтазам афзуд ва он дар соли 2023 – юм 61,7 дарсадро ташкил дод. Агар дар соли 2013 даромади баҳши хусусии соҳибкорӣ аз фурӯши маҳсулот 22 миллиарду 023,9 миллион сомонӣ ё 54,3 фоизро ташкил дода бошад, пас ин рақам дар соли 2023 – юм ба 80 миллиарду 674,9 миллион сомонӣ расид.

Имрӯз бо мақсади рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва баррасии мунтазами масъалаҳои соҳа дар бисёре аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ шӯроҳои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ таъсис дода шудаанд. Тавре дар боло зикр намудем, ҳоло ҳиссаи баҳши хусусӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар зиёда аз 61,7 фоизро ташкил додааст.

Аз ин ҷост, ки тибқи маълумоти оморӣ тариқи «Равзанаи ягона» то 1 – уми апрели соли 2024 дар миқёси ҷумҳурӣ 352 ҳазору 400 адад субъекти хоҷагидори фаъолияткунанда ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондод дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 2,8 фоиз зиёд мебошад.

Аз ин шумора 318 ҳазору 502 ададашро соҳибкорони инфиродии фаъолияткунанда ташкил медиҳад, ки ин нишондод дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 2,9 фоиз зиёд шудааст. Аз ин миқдор 47 ҳазору 39 нафар тибқи патент, 57 ҳазору 989 нафар бо шаҳодатномаи дорой шартҳои махсус, 35 ҳазору 780 нафар бо шаҳодатнома ва 177 ҳазору 694 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил медиҳанд.

Инчунин, ба ҳолати 1 – уми апрели соли 2024 аз шумораи умумии субъектҳои хоҷагидор шахсони ҳуқуқии фаъолияткунанда дар ҳудуди ҷумҳурӣ 33 ҳазору 489 ададро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2,0 фоиз зиёд мебошад [3, с. 124, 126].

Ҳамин аст, ки дар сохтори иқтисодиёти мамлакат ҳиссаи калонро на истеҳсолоти саноатӣ, балки соҳаи кишоварзӣ ишғол мекунад. Дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ корхонаҳои давлатӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), кооперативҳо ва хоҷагиҳои ёрирасони инфиродӣ фаъолият мекунанд. Ҳамаи онҳо тавассути сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷӣ таъсис дода шуда ва рушд мекунанд. Тачрибаи ислоҳот ба он оварда расонд, ки дурнамои ташаккул ва таҳкими иқтисоди бозоргонӣ дар маҷмӯъ аз муваффақияти рушди сохторҳои соҳибкорӣ вобаста аст.

Соҳибкорӣ дар комплекси агросаноатӣ (КАС) аз ҳолат ва устувории иқтисодӣ – хоҷагидорӣ робитаи байни хоҷагиҳои хурду миёнаи деҳқонӣ (фермерӣ) бо корхонаҳои калони саноатӣ, ки манфиати умумӣ доранд вобаста аст. Дурнамо ва рушди соҳибкорӣ инчунин аз ташкили расмияти оддӣ ва возеҳи бақайдгирий ва гирифтани иҷозат барои фаъолият, ки эътимод ва устувориро тавсиф мекунанд, вобаста аст [4, с. 248,251].

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳоло 50% субъектҳои соҳибкорӣ дар кишвар ба соҳаи кишоварзӣ рост омада, 70% - и заминҳои истифодаи кишоварзӣ ва 82,3% - и заминҳои мазраъ дар ихтиёри ХДФ қарор доранд. Бо вучуди ин, саҳми онҳо дар ҳаҷми умумии истеҳсоли

маҳсулоти кишоварзӣ 41%, бахусус гӯшт 3,9, шир 4,7 ва тухм 1,4% - ро ташкил медиҳад. Ин рақам дар хоҷагиҳои аҳоли 46,6% - ро дар бар мегирад. Муайян карда шуд, ки ХДФ аз як га замини мазраъ нисбат ба корхонаҳои кишоварзӣ 1,5 ва хоҷагиҳои аҳоли 3,5 маротиба кам маҳсулот истеҳсол менамоянд. Илова бар ин, мушаххас карда шуд, ки ҳоло хоҷагидорон аз ҳар га замин ба ҳисоби миёна 500 – 600 доллар даромад ба даст меоваранд. Дар сурате, ки ин рақам дар кишварҳои Ўзбекистон беш аз як ҳазор, Туркия 2 ҳазор ва Миср 8 ҳазор доллари ИМА – ро ташкил медиҳад. Ба андешаи коршиносон, чунин вазъ, агар аз як тараф, баёнгарии самарнок будани фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои аҳоли нисбат ба ХДФ бошад, аз ҷониби дигар, далели ноустувор будани вазъи молиявӣ ва дараҷаи пардохтпазирии ХДФ, инчунин, гувоҳи он аст, ки ХДФ ҳанӯз дар самти истифодаи оқилонаи замин ба натиҷаҳои назаррас ноил нагардидаанд.

Дар чунин шароит ноил шудан ба ҳадафи гузошташуда ва ҳаллу фасли дигар масъалаҳо аз бисёр ҷиҳат ба таъмини рушди устувори соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ вобастагии калон дорад.

Тибқи таҳлилҳои соли 2022 – юм ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 49,3 млрд. сомони ро ташкил дода, нисбат ба соли 2018 беш аз 1,3 баробар зиёд аст. Ҳамзамон, дар ин давра шумораи ХДФ 4316 адад афзоиш ёфта, ба 176984 адад баробар гардид [5, с. 2,4].

Комплекси агросаноатӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти миллии кишвар ба ҳисоб рафта, ин соҳа фарогирии соҳаи кишоварзӣ, саноати коркард, азхудкунӣ, интиқол ва фурӯши маҳсулоти озуқавориро дар бар мегирад. Рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар ин асми барои таъмини амнияти озуқаворӣ, зиёд намудани ҷойҳои корӣ ва баланд бардоштани иқтисодии кишвар аҳамияти калон дорад. Фаъолияти соҳибкорӣ дар рушди комплекси агросаноатӣ нақши муҳим дошта, барои истеҳсоли истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, таъсискорхонаҳои коркард, ҷори намудани технологияҳои нав ва беҳтар намудани сифати маҳсулот мусоидат менамояд. Ҳамин аст, ки имрӯзҳо бо фаъолияти соҳибкорон дар минтақаҳои гуногуни кишвар корхонаҳои хурду миёна таъсис ёфтаанд, ки маҳсулоти ватаниро коркард ва ба бозори миллию байналмилали пешниҳод менамоянд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои иқлим ва заминҳои ҳосилхез буда, барои рушди соҳаи кишоварзӣ имкониятҳои зиёд дорад. Мавҷудияти чунин имкониятҳои табиӣ ва шароитҳои мусоид ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар ин соҳа заминаи мусоид фароҳам меоварад [6, с. 16,18].

Хулоса: ба андешаи мо фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ метавонад ба таҳкими амнияти озуқаворӣ, рушди деҳот ва беҳбуди зиндагии мардум саҳми назаррас гузорад. Бо пешниҳоди имкониятҳои муфид, дастгирии давлат ва иштироки фаъоли соҳибкорони ватандӯст, соҳаи кишоварзӣ метавонад ба як соҳаи рақобатпазир ва сердаромад табдил ёфта, ҳар як шахси ҳавасманд метавонад бо ташкили як хоҷагии кишоварзӣ, на танҳо рӯзгори худро беҳтар кунад, балки дар рушди иқтисоди миллӣ низ ҳисса гузорад.

АДАБИЁТ:

1. Наимов Б.Қ. Шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва афзалиятҳои он [Матн] /Каримова Г.М. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2024. - №1-2 (122) - С.362 – 367.
2. Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012–2020. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.04.2012.- №201.
3. Барномаи дастгирии давлатӣ ва рушди бахши хусусӣ барои солҳои 2023 – 2027». Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.03.2023.-№.
4. Наимов Б.Қ. Асосҳои назаривӣ ва методологии фаъолияти соҳибкорӣ [Матн] /Табарова Н.Ҳ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2024. -№1-1 (119)-С.248 – 251.
5. Одиназода А.И. Таъмини рушди соҳибкорӣ дар бахши аграрии Тоҷикистон. - Душанбе, 2024. – с.2 – 4.
6. Наимов Б.Қ. Рушди соҳибкории хурд ва миёна дар соҳаи кишоварзӣ дар мисоли вилояти Хатлон. [Матн] / Наимов Б.Қ. // Монография, -Бохтар, 2021. -С.187.
7. Наимов Б.Қ. Вазъи соҳаи саноат ва тамоюли рушди он дар вилояти хатлон [Матн] / Наимов Б.Қ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2023. -№1/2 (110)-С.284 – 288.
8. Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012–2020. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2012.-№383.
9. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030.-С.88.